

आधुनिक परिपेक्ष्य में रवीन्द्र नाथ टैगोर एवं अरविंद घोष की शिक्षा नीति की प्रासंगिकता

Relevance of Education Policy of Rabindranath Tagore and Arvind Ghosh in The Modern Context

Paper Id : 20391 Submission Date : 2025-07-11 Acceptance Date : 2025-07-18 Publication Date : 2025-07-23
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16889339

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

महेक वर्मा

रिसर्च स्कॉलर

शिक्षा विभाग

श्री. पी. एल.मेमोरियल पी.

जी.कॉलेज

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

राजेश वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर

श्री. पी. एल.मेमोरियल पी. जी.

कॉलेज

श्री. पी. एल.मेमोरियल पी.

जी.कॉलेज

बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

“येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।

ते मर्त्यलोके भुविभारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥”

यह मंत्र युक्त वाक्य भारतीय शिक्षा जगत की संजीवनी है। शिक्षा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण प्राचीन काल से ही सजग रही है। शिक्षा मनीषियों ने अपने शैक्षिक चिंतन धारा से भारत को ही नहीं अभी अपितु विश्व को भी नवीन रोशनी दी है।

आधुनिक संदर्भ में- रवीन्द्र नाथ टैगोर और अरविंद घोष की शिक्षा नीतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं। टैगोर का विश्व भारत विद्यालय जो प्रकृति और कला के साथ शिक्षा को एकीकृत करता है। आज की शिक्षा में समय शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देता है। वहीं अरविंद घोष का पूर्ण मानव विकास का सिद्धांत है। जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं पर जोर देता है। जो छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने में सहायक है।

टैगोर के अनुसार- बालक को केवल पाठ्य पुस्तकों का ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, वरन सभी स्रोतों से सीधे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। टैगोर की शिक्षा हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। नैतिकता के अभाव में कोई भी व्यक्ति समाज या राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। रवीन्द्र नाथ टैगोर का आत्म साक्षात्कार में दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था, कि मनुष्य को परम सत्य के लिए जीना चाहिए जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

This sentence containing mantra is the life-giver of Indian education world. A serious approach towards education has been alert since ancient times. Educationists have given new light to not only India but also the world through their educational thought process.

In the modern context- The education policies of Rabindranath Tagore and Arvind Ghosh are still relevant today. Tagore's Vishwa Bharat Vidyalaya which integrates education with nature and art. Promotes the concept of holistic education in today's education. Arvind Ghosh has the theory of complete human development. Which emphasizes both spiritual and physical aspects. Which is helpful in preparing students for life.

According to Tagore - a child should not only study textbooks, but should acquire knowledge directly from all sources. Tagore's education teaches us the lesson of morality. In the absence of morality, no person, society or nation can progress. Rabindranath Tagore firmly believed in self-realization. He believed that man should live for the ultimate truth which frees us from the cycle of birth and death.

मुख्य शब्द

शिक्षा जगत, शैक्षिक चिंतन धारा, व्यक्तित्व सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Educational World, Educational Thought, Personality, Social Life, Spiritual Life.

प्रस्तावना

रवीन्द्र नाथ टैगोर एक उच्च कोटि के विद्वान थे जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। यह बंगाली कवि, लघु कथा लेखक, गीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। जिन्होंने बंगाली साहित्य में नए गद्य और पद्य रूपों और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। यह 20वीं सदी के शुरुआत में भारत के उत्कृष्ट रचनाकार कलाकारों के रूप में माने जाते हैं। 1913 में साहित्य के लिए

नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। श्री अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। यह एक योगी एवं दार्शनिक थे।

इन्होंने योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे उनका पूरे विश्व में दर्शनशास्त्र पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। यह कवि भी थे, और गुरु भी।

"शिक्षा वह रक्षक है, जो सपनों को साकार करती है।"

टैगोर विश्व कवि थे, और **गीतांजलि** उनका विश्व विख्यात ग्रंथ है टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगम्बर थे। प्राचीन काल में विद्यार्थियों का संबंध आचार्य या संस्था से नहीं था, जबकि आज विद्यार्थी का संबंध संस्था से होता है। आधुनिक शिक्षक कक्षाओं को पढ़ाता है, व्यक्तियों को नहीं। आज शिक्षा का उद्देश्य मात्र सूचनात्मक ज्ञान देना है, ना की भावनात्मक पक्ष का विकास करना।

रवीन्द्र नाथ टैगोर का आधुनिक शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि समग्र विकास का माध्यम माना है। उन्होंने अनुभवात्मक शिक्षा रचनात्मक और प्रकृति के साथ संबंध पर जोर दिया है।

टैगोर का मानना था कि शिक्षा बालक के निकटतम परिवेश में गहराई निहित होनी चाहिए और व्यापक दुनिया से जुड़ी होनी चाहिए।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य **"सामाजिक परिपेक्ष्य में रवीन्द्र नाथ टैगोर और अरविंद घोष की शिक्षा नीतियों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करना है।"**

इसमें दोनों विचारों के शिक्षा दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन और समकालीन शिक्षा प्रणाली में उनके विचारों की उपयोगिता का मूल्यांकन करना शामिल है।

उनके अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. रवीन्द्र नाथ टैगोर व अरविंद घोष के शैक्षिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना
2. रवीन्द्र नाथ टैगोर व अरविंद घोष के शैक्षिक विचारों का वर्तमान शिक्षा में योगदान का अध्ययन करना।

साहित्य अवलोकन

साहित्य समीक्षा में इन दोनों महान विचारकों के शैक्षिक विचारों की तुलना करते हुए उनके दृष्टिकोण में समानताएँ और अंतरों को उजागर किया जा सकता है उनके विचारों का आधुनिक बीटन शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है उस पर भी चर्चा की जा सकती है -

1. दोनों ने शिक्षा में **बालक के सर्वांगीण विकास** पर जोर दिया, लेकिन **अरविंद घोष** ने इसे दिव्य सत्य की प्राप्ति से जोड़ा जबकि गोर ने सम्पूर्ण वाक्तित्व के विकास पर जोर दिया।)
2. **पाठ्यक्रम के संदर्भ** में अरविंद बोथ ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विषयों को शामिल किया जबकि टैगोर ने कला और संस्कृति को भी महत्वपूर्ण माना ।
3. **शिक्षण पद्धति** में अरविंद घोष ने स्व-अनुभव और आत्मसोया पर जोर दिया जबकि गोर ने प्रत्यक्ष अनुभव और प्रकृति के साथ सीखने पर चल दिया।
4. **अनुशासन** के मामले में दोनों ने आत्मानुशासन का समर्थन किया लेकिन **टैगोर** ने स्वतंत्रता और सगात्मकता को भी महत्वपूर्ण माना)
5. **विद्यालय के संदर्भ में अरविंद घोष** ने बालको को किसी भी बंधन में नहीं भाधने की बात कही जबकि टैगोर ने विद्यालय को सामुदायिक केन्द्र के रूप में विकसित करने की बात कही ।

मुख्य पाठ

आधुनिक परिपेक्ष्य में रवीन्द्र नाथ टैगोर और अरविंद घोष की शिक्षा नीतियाँ आज भी प्रासंगिक हैं साहित्य के क्षेत्र में उनकी शिक्षा दर्शन का विश्लेषण करने से पता चलता है कि, दोनों की शिक्षा ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम माना ।

टैगोर ने प्रकृति और कल के महत्व पर जोर दिया जबकि घोष ने आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान के समन्वय पर बल दिया है।

एक दूरदर्शी विचारक के रूप में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने समग्र शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की।

रवीन्द्र नाथ टैगोर और अरविंद घोष दोनों ही भारतीय साहित्य और दर्शन के व्यक्तित्व थे। टैगोर अपनी गीतात्मक भाषा और भावनात्मक लेखन के लिए जाने जाते थे, जबकि अरविंद घोष अपनी दार्शनिक और आध्यात्मिक लेखन के लिए।

दोनों लेखकों ने भारतीय साहित्य और साहित्य की संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और उनके कार्यों का आज भी अध्ययन किया जाता है।

रवींद्रनाथ टैगोर: टैगोर का शिक्षा दर्शन प्रकृति, संस्कृति और मानव विकास पर केंद्रित था। उन्होंने 'विश्व-भारती' जैसे संस्थानों की स्थापना की, जो अनुभवात्मक शिक्षा, रचनात्मकता और कलात्मकता को बढ़ावा देते थे। उनकी शिक्षा प्रणाली में छात्रों की स्वतंत्रता, जिज्ञासा और व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया गया था। आजकल, जब शिक्षा में समग्र विकास, रचनात्मकता और प्रकृति के साथ जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है, टैगोर के विचार प्रासंगिक हैं।

अरविंद घोष : अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन "पूर्ण मानव" के विकास पर केंद्रित था, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास शामिल थे। उन्होंने "दिव्य जीवन" की प्राप्ति के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में देखा। उनकी शिक्षा प्रणाली में योग, ध्यान और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया गया था। आजकल, जब शिक्षा में मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, अरविंद घोष के विचार प्रासंगिक हैं।

शिक्षक

टैगोर के अनुसार- एक शिक्षक को शिक्षार्थी के साथ-साथ एक अच्छा मार्गदर्शन भी होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनके साथ सहानुभूति और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।

1. **टैगोर का मानना था** कि शिक्षक को केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होना चाहिए बल्कि उसे छात्रों को सिखाने में सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
2. **प्रेरणादायक** शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि वह खुद सीखें और अपने ज्ञान को स्वयं विकसित कर सकें।
3. **सृजनात्मक-** शिक्षक को छात्रों को रचनात्मक कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. **स्वतंत्रता-** शिक्षक को छात्रों को सवाल पूछने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
5. **प्राकृतिक वातावरण-** टैगोर का मानना था कि शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए और शिक्षक को छात्रों को प्रकृति से जोड़ने में मदद करनी चाहिए।

सांस्कृतिक जागरूकता- शिक्षक को छात्रों को अपनी संस्कृति और परंपरा से परिचित कराना चाहिए।

"टैगोर की शिक्षा दर्शन में शिक्षक की भूमिका छात्रों को उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मदद करना है ना कि, केवल उनके बौद्धिक विकास में।"

अरविंद घोष के अनुसार शिक्षण:- शिक्षक को मार्गदर्शन और सहायक होना चाहिए, ना कि केवल जानकारी देने वाला। शिक्षक को छात्रों को उनकी आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने और एक पूर्ण व्यक्ति बनाने में मदद करनी चाहिए। अरविंद घोष के अनुसार एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए-

1. **मार्गदर्शक-** शिक्षक को छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक होना चाहिए उन्हें सही रास्तों पर ले जाना चाहिए और उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करनी चाहिए।
2. **सहायक-** शिक्षक को छात्रों की मदद करनी चाहिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करनी चाहिए।
3. **प्रेरक-** शिक्षक को छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए।

'शिक्षा वह आईना है, जो आपकी असाधारणता को प्रकट करता है।'

चरित्रवान:- शिक्षक को एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। ताकि वह छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सके। अरविंद घोष का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान देना ही नहीं बल्कि उन्हें एक पूर्ण व्यक्ति बनना है।

शिक्षार्थी

रवीन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार- एक शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी क्षमता और प्रतिभा को विकसित करना सीखना चाहिए।

टैगोर के अनुसार- एक शिक्षार्थी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए-

1. **आत्म खोज-** शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी को स्वयं को खोजने में मदद करना है, ताकि वह अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकें।
2. **प्रकृति से जुड़ाव-** शिक्षार्थी को प्रकृति के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति ज्ञान और प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत है।
3. **खुला दिमाग-** शिक्षार्थी को हमेशा कुछ नया सीखने और अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
4. **सामाजिक जागरूकता-** शिक्षार्थी को समाज और उसके आसपास को दुनिया के बारे में जागरूक होना चाहिए।

टैगोर का मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी शामिल होना चाहिए।

अरविंद घोष के अनुसार- एक शिक्षार्थी को सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए- जिससे शारीरिक मानसिक प्राणिक मानसिक आध्यात्मिक पहलू शामिल है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना है।

और इसके लिए शिक्षा को गतिशील होना चाहिए ताकि वह वर्तमान जीवन की आवश्यकता को पूरा कर सके अरविंद घोष के अनुसार एक शिक्षार्थी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए-

1. **शारीरिक विकास-** स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए शारीरिक विकास आवश्यक है।
2. **आध्यात्मिक विकास-** शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना भी है, ताकि वह अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सके और उसका विकास कर सकें।
3. **सामाजिक विकास-** शिक्षा को सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद करनी चाहिए।

अरविंद घोष का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को दिव्य जीवन की ओर ले जाना है और इसके लिए शिक्षा को समग्र शिक्षा होनी चाहिए जिससे शारीरिक मानसिक प्राणिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है।

शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसे हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए।"

विद्यालय

विद्यालय के संबंध में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के विचार थे कि विद्यालय प्रकृति के करीब बच्चों को स्वतंत्रता और रचनात्मकता का अवसर देने वाला और जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा होना चाहिए।

उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें छात्रों का पूर्ण विकास जिसमें शारीरिक मानसिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है।

टैगोर के विद्यालय के कुछ प्रमुख पहलू -

1. **प्रकृति के करीब-** विद्यालय शहर के शोर-शराबे से दूर शांत और प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए।
2. **स्वतंत्रता और रचनात्मकता-** बच्चों को सीखने और बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए।
3. **जीवन से जुड़ाव-** शिक्षा जीवन के सभी पहलुओं जैसे कला शिल्प समुदाय और प्रकृति से जुड़ी होनी चाहिए।
4. **अनुशासन-** अनुशासन बाहरी नियंत्रण के बजाय आत्म अनुशासन पर आधारित होना चाहिए।
5. **सामूहिक शिक्षा-** शिक्षा में सहयोग समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए।

टैगोर का मानना था कि एक आदर्श विद्यालय को न केवल ज्ञान प्राप्त करें बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करें।

गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षा दर्शन का व्यावहारिक रूप देने के लिए 1901 में बोलपुर के निकट सुर में शांत एवं एकांत वातावरण में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की।

अरविंद घोष के अनुसार- विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों की अपनी जन्मजात शक्तियों को पहचान और विकसित करने का मौका मिले, ना कि एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर लाना और उनका विकास करना होना चाहिए न केवल जानकारी देना

अरविंद घोष के अनुसार विद्यालय में -

1. **मुक्त वातावरण-** बच्चों को अपनी गति से सीखने और विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना किसी बाहरी दबाव के।
2. **शारीरिक और आध्यात्मिक विकास-** विद्यालय को बच्चों के शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के विकास पर ध्यान देना चाहिए।
3. **शिक्षक की भूमिका-** शिक्षक को एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, ना की जान थोपने वालों के रूप में।
4. **शिक्षा का उद्देश्य-** शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में मानसिक और आत्मिक क्षमताओं का विकास करना है, ताकि वे अविमानव की स्थिति तक पहुंच सकें।

अरविंद घोष का मानना है कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बच्चों के विकास को उनकी प्रकृति के अनुसार निर्देशित करती है।

"शिक्षा हमें वह पंख देती है, जो हमें ऊँचाइयों तक उड़ने की क्षमता देता है।"

पाठ्यक्रम

रवींद्रनाथ टैगोर का मानना है कि पाठ्यक्रम में विषयों को सिखाने मात्र ही सम्मिलित ना किया जाए, बल्कि उनमें क्रियात्मक गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाए, तथा पाठ्यक्रम लचीला और प्रकृति आधारित होना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा कला संस्कृति और प्रकृति का सामंजस्य पूर्ण मिश्रित होनी चाहिए जो छात्रों को अपनी रचनात्मकता और व्यक्तित्व का पता लगाने की अनुमति दे। टैगोर ने पाठ्यक्रम में भाषा एवं गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान कला कृषि दर्शन एवं अन्य क्रियात्मक बागवानी ब्राह्मण क्षेत्र अध्ययन वस्तुओं संग्रह खेलकूद आत्म अनुशासन संबंधित क्रियाओं पर विशेष बल दिया है।

श्री अरविंद घोष के अनुसार पाठ्यक्रम में विषयों का चयन छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। साथ ही इसमें बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने वाले तत्व शामिल होने चाहिए।

शिक्षण विधि

रवीन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने के लिए अनुभव इंद्रियों का उपयोग और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टैगोर जी का मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। जिज्ञासा और रुचि प्रयोग होने चाहिए एवं क्रियाशीलता खेल रचना सज्जन का आनंद होना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिकता वास्तविकता एवं क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया गया है।

अरविंद घोष के अनुसार शिक्षण विधि सहज होनी चाहिए जो बच्चे की आंतरिक क्षमता को विकसित करने में मदद करें उन्होंने करके सीखना अनुभव और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षक पर जोर दिया है उनका मानना था कि शिक्षक को बच्चों के मार्गदर्शन के रूप में काम करना चाहिए ना कि उसे जानकारी थोपने वाले के रूप में।

उनके शिक्षक संबंधी विचारों का विश्लेषण करने पर हम निम्नलिखित से अवगत होते हैं-

1. शिक्षण करते समय बच्चों को शारीरिक और मानसिक क्षमता तथा उनको अपनी रुचियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
2. रटने के स्थान पर समझने पर बल देना चाहिए।
3. बच्चों को क्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए और उन्हें स्वयं के अनुभव से सीखने देना चाहिए।

शिक्षा एवं अनुशासन

रवीन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा और अनुशासन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन कठोर अनुशासन के बजाय वे सीखने में स्वतंत्रता और रचनात्मकता के महत्व पर जोर देते हैं।

टैगोर के अनुसार अनुशासन का अर्थ है-

1. बच्चों को खुद को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ना कि केवल बाहरी दबाव के कारण।

2. बच्चों को अपनी गति से सीखने और अपनी रुचियों का पता लगाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
3. शिक्षकों को बच्चों के लिए मार्गदर्शन और मित्र होना चाहिए न की कठोर शासक।
4. शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तथा यह तभी संभव है, जब अनुशासन रचनात्मक और सकारात्मक हो।

श्री अरविंद की दृष्टि से-

स्वेच्छा से कर्तव्य पालन करना ही अनुशासन है इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुशासन का बड़ा महत्व है अनुशासन का सम्बंध यह भावना से जोड़ते हैं और इस भावना का सम्बंध नैतिकता से है इसके अनुसार प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह बच्चों के मन में ऐसी भावना भर दे कि वह अच्छाई की ओर अग्रसर रहे नैतिकता का पालन करें और अपने अभ्यास में एकाग्रता से लगे।

धार्मिक और नैतिक शिक्षा

रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार धार्मिक और नैतिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को मानवता प्रकृति और ईश्वर के साथ गहरे संबंध स्थापित करने में मदद करें यह शिक्षा केवल किताब विज्ञान तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए जिसमें उनका नैतिक आध्यात्मिक और सामाजिक विकास भी शामिल हो ।

स्त्री शिक्षा- रवींद्रनाथ टैगोर के अनुसार, स्त्री शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं को सशक्त बनाए, उनकी सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास में मदद करे, और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान भागीदार बनने के योग्य बनाए। टैगोर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का विकास करना है। जिसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति और आत्म-खोज शामिल है।

अरविंदो घोष के अनुसार, स्त्री शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं को उनके अंतर्निहित गुणों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करे, ताकि वे न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बेहतर जीवन जी सकें।

निष्कर्ष

रवींद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि शिक्षा केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बल्कि इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास प्रकृति से जुड़ाव, रचनात्मकता और आत्म खोज शामिल होना चाहिए। टैगोर का मानना था कि शिक्षा को बच्चों को खुश और स्वतंत्र बनाना चाहिए और उसे अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहना सिखाना चाहिए।

श्री अरविंद ने भारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि पर जो सर्वांग योग दर्शन का विकास किया है। वह कुछ लोगों को भय देता है, परंतु मानव विकास के क्रम में अवरोहण के रूप में प्रस्तुत करके एक उलझन पैदा की है, और शिक्षा शास्त्री के रूप में इन्होंने शिक्षा की जी मुक्त प्रणाली का श्री गणेश किया था, वह भी अपने में स्वीकार करने योग्य नहीं है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्री अरविंद (1994) मानव चक्र पांडिचेरी : श्री अरविंद आश्रम।
2. योगी सुरेश चंद्र (2002) अदिति अर्धवार्षिक प्रस्तुति, मेरठ श्री अरविंद सोसायटी, प्रादेशिक समिति।
3. सक्सेना एन. आर. स्वरूप (2010) शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत आर. लाल बुक डिपो. मेरठ।
4. सरिन अंजनी (2010) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, आर. लाल बुक डिपो. मेरठ।
5. कुमार संजय (2010) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज-शास्त्रीय सिद्धान्त, आर. लाल बुक डिपो मेरठ ।
6. गुप्ता एस. पी. भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद 1990
7. शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त - पी. डी. पाठक जी एड. डी. व्यागी प्रकाशक - विनोद पुस्तक मंदिर आगरा-2